

O ESTRESSE INFLUENCIA NA SAÚDE CARDIOVASCULAR?

Como diminuir o estresse em um mundo de rotina acelerada, excesso de estímulos e exageradas pressões por produtividade?

O estresse é uma resposta natural do organismo diante de situações desafiadoras. No entanto, quando se torna constante ou intenso, pode gerar impactos significativos na saúde, especialmente no sistema cardiovascular. Esta cartilha tem como objetivo informar, de maneira clara e prática, como o estresse influencia o coração e como é possível preveni-lo.

O QUE É ESTRESSE?

O estresse é uma reação física e emocional desencadeada quando percebemos uma ameaça, pressão ou mudança. Envolve:

- Ativação do sistema nervoso simpático;
- Liberação de hormônios, como adrenalina e cortisol;
- Alterações fisiológicas, como aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial.

Tipos de estresse:

- Agudo: de curta duração.
- Agudo episódico: crises recorrentes.
- Crônico: prolongado; maior risco à saúde.

COMO O ESTRESSE AFETA O CORAÇÃO?

O estresse excessivo provoca alterações que podem prejudicar o sistema cardiovascular:

AUMENTO DA PRESSÃO ARTERIAL

O cortisol elevado mantém a pressão alta por tempo prolongado, causando sobrecarga no coração.

ACELERAÇÃO DOS BATIMENTOS

Isso força o coração a trabalhar mais intensamente.

INFLAMAÇÃO CRÔNICA

O estresse contribui para processos inflamatórios que estão associados à formação de placas de gordura nas artérias (aterosclerose).

DISFUNÇÃO ENDOTELIAL

A parede interna das artérias perde sua capacidade de relaxar e contrair adequadamente.

MAIOR RISCO DE ARRITMIAS

O desequilíbrio hormonal facilita irregularidades no ritmo cardíaco.

COMPORTAMENTOS DE RISCO ASSOCIADOS

Pessoas estressadas tendem a:

- Dormir mal;
- Comer em excesso ou pular refeições;
- Aumentar o consumo de álcool ou cigarro;
- Ser mais sedentárias.

Esses fatores potencializam o risco cardiovascular.

MAS AFINAL, COMO REDUZIR O ESTRESSE?

Estilo de vida saudável

- Alimentação equilibrada;
- Exercícios físicos regulares (150 minutos por semana);
- Sono adequado (7–9 horas por noite).

Organização e limites

- Estabeleça prioridades;
- Evite excesso de compromissos;
- Faça pausas durante o dia.

Conexões sociais

- Conversar com familiares e amigos reduz a carga emocional.

Acompanhamento multiprofissional

- Cardiologista;
- Psicólogo/psiquiatra;
- Profissionais da Atenção Primária;
- Grupos de apoio.

Em resumo, levar uma vida saudável é a chave para redução do estresse, além de ficar atento aos sinais...

Procure atendimento rapidamente se você apresentar:

- Dor torácica persistente;
- Falta de ar ou fadiga intensa;
- Inchaço nos membros inferiores;
- Desmaios ou tonturas frequentes;
- Palpitações contínuas;
- Crises de ansiedade intensas;
- Impacto significativo nas atividades diárias.

O diagnóstico precoce reduz riscos graves, como infarto e AVC.

CUIDE DO SEU CORAÇÃO. CUIDE DE VOCÊ.

Cuidar do coração também significa cuidar das emoções.

O estresse não deve ser normalizado.

Reconhecer sinais, buscar suporte e adotar hábitos saudáveis são passos fundamentais para preservar o bem-estar físico e mental.

Procure ajuda!

O estresse faz parte da vida, mas não pode dominar sua saúde. Cuidar da mente é também cuidar do coração.

Referências:

- AMERICAN HEART ASSOCIATION. Stress and heart health. 2023. Disponível em: <https://www.heart.org/>
- MUNIR, Liam Z.; DU TOIT, Eugene Francois. Impact of chronic psychological stress on cardiovascular disease risk: A narrative review. Heart and Mind, v. 8, n. 4, p. 268-278, 2024.
- WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Stress and health. 2021. Disponível em: <https://www.who.int/>

Discentes: Amanda Ribeiro Gontijo

Ana Clara Moreira Caetano

Docentes: Juliana Lilis da Silva (orientadora)

Natália de Fátima Gonçalves Amâncio (orientadora)

Medicina - Centro Universitário de Patos de Minas, UNIPAM

DOI: 10.5281/zenodo.17819138

Dezembro/ 2025

Procure sua UBS para acompanhamento regular.

Em casos de emergências cardiovasculares chame o SAMU, ligue 192!

